

QOG'OZ DARAXTINING YASHIL, YARIM YOG'CHLASHGAN, YOG'OCHLASHGAN QALAMCHALARIGA IBA MODDASINING REGENERATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIRI NATIJALARI

Tojiyev Dilmurod Baxodir o'g'li

**O'rmonchilik va landshaft dizayn kafedrası tayanch doktoranti.
dilmurodtojiyev86@gmail.com**

Turdiyev Saydali Ashurovich

O'rmonchilik va landshaft dizayn kafedrası professori q.x.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19199768>

Abstract. Ushbu maqolada qog'oz daraxti qalamchalarini va 1 yillik ko'chatlarini ekish muddatlari hamda o'sish ko'rsatkichlarini baholash bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan bo'lib, qog'oz daraxti ko'chatlarini vegetativ usulda turli muddatlarda ekish bo'yicha tajriba ishlari bayon etilgan. O'stirish muddatlari bo'yicha mart oyining birinchi dekadasi olindi. Qog'oz daraxti qalamchalarini 4 turdagi variantlar asosida o'stirish bo'yicha tajriba ishlari amalga oshirildi. O'stirish muhitlari sifatida qum (nazorat), biosulfat, gidroksid hamda root energy stimulyatorlari olindi. Tajribalar Toshkent davlat agrar universiteti Axborot maslahat markazi hududida 0.02 ga yer maydoni tayyorlab olindi. Tajribalar qo'yilgan hudud harorati kuzatib borildi. Qalamchalarni ildiz oldirish davomida hududning harorat ko'rsatkichi 18-22°, havo namligi 45-55 % da, qum namligi haroratga bog'liq ravishda 25-28 darajada (tuproq namligini o'lchovchi asbob ko'rsatkichlariga asosan) bo'lganligi kuzatilgan. Qog'oz daraxti ko'chatlarini vegetativ usulda ildiz otish ko'rsatkichlari 3-5 kunda ekanligi kuzatilgan. Vegetativ usulda ildiz oldirish ishlarining muddatlari va sug'orish me'yorlari, hamda ildiz olgan nihollarning ildiz uzunligi va barg ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qog'oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.), vegetativ ko'paytirish, qum, havo namligi, biosulfat, gidroksid hamda root energy, o'simlikning qalamchalari.

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida o'rmonchilikda va ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladigan o'simliklar assortimentini kengaytirish muhim ahamiyatga ega. O'rmon o'simliklarini madaniylashtirish, ularning dorivorlik va manzaraviylik xususiyatlaridan yanada to'laroq foydalanish, ulardan o'rmon xo'jaligi erlarida va shaharlar atrofida ekib landshaft dizaynda foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu o'simliklar orasida qog'oz daraxtining foydali xususiyatlari va amaliyotda foydalanish ko'lamiga ko'ra Yevropa va Janubiy Sharqiy osiyo mamlakatlarida yaxshi o'sib rivojlanadigan daraxt hisoblanadi.

O'rmon o'simliklarini va introduksiya qilingan o'simliklarni, xususan qog'oz daraxtini ko'paytirish agrotexnikasini ishlab chiqish va plantatsiyalarini barpo etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Dunyo mamlakatlarida ko'kalamzorlashtirish va manzarali o'simliklarni bioekologik xususiyatlari va ko'paytirish usullarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari keng rivojlangan. Manzarali o'simliklarni introduksiya qilish va ko'paytirish bo'yicha bir qancha olimlar jumladan, N.I.Kolesnikova, F.N.Rusanov, L.V.Yaskina. kabilar ilmiy ishlarida bayon etishgan. Markaziy Osiyo va O'zbekiston sharoitida intraduksiya qilingan manzarali o'simliklarni ko'kalamzorlashtirish ishlari ko'p yillar davomida olimlar tomonidan o'rganilib kelingan. Jumladan, N. I. Denisov (2004), O. V. L. Holonec (2007), F.N.Rusanov, M.R.Q. – 2009, K.Saito Agroforestry systems – 2009, H.W.Ryu – 2010, I.Slavkina, I.V.Belolipov, N.I. Shtonda, A.

P. Siorba 2015, A.V.Shutka (2015) K.O.Mxitaryan (2016), N.A.Trusheva (2019), Y.V.Dyachenko kabi olimlar tomonidan sohani rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borilgan.

Vatani Yaponiya va Xitoy bo'lgan qog'oz daraxti (*Broussonetia papyrifera* L.) mevalarida turli xil moddalar mavjud bo'lib, ularning kimyoviy tarkibi, etanol va suvli ekstraktlarda antioksidant faolligi bo'yicha tahlil qilingan. Ushbu o'simlikning mevasida yuqori protein mavjudligi aniqlangan.

O'simlikni ko'paytirishda uning turiga xos bioekologik xususiyatlarini bilish zarur. O'simlikni ko'paytirishda generativ yoki vegetativ usulning samarali ekanligini baholash kerak bo'ladi. Qog'oz daraxtini vegetativ qalamchalaridan ko'paytirish eng samarali usul ekanligini tajribalarimiz ko'rsatdi. Tajribalarimiz natijasida vegetativ ildiz oldirish ishlarining muddatlari va sug'orish me'yorlari aniqlanadi.

Qog'oz daraxtining yashil, yarim yog'chlashgan, yog'ochlashgan qalamchalariga IBA moddasining turli konsentratsiyali eritmasiga botirib olish orqali ishlov berishning barcha muhitlar bo'yicha regeneratsiya jarayonlariga ta'siri natijalari

1-jadval

Substrat	IBA (mg/l)	Yashil (%)	Yarim yog'ochlashgan (%)	To'liq yog'ochlashgan (%)
Qum	0	13.4 ± 1.1	10.5 ± 1.2	7.5 ± 1.4
	1000	61.5 ± 1.2	53.5 ± 1.4	43.5 ± 1.1
	2000	62.5 ± 1.3	56.5 ± 1.2	47.5 ± 1.5
	3000	66.5 ± 1.2	60.5 ± 1.3	49.5 ± 1.4
	4000	63.5 ± 1.1	57.5 ± 1.5	47.5 ± 1.2
	5000	58.5 ± 1.0	51.5 ± 1.3	42.5 ± 1.2
Torf	0	21.5 ± 1.1	18.5 ± 1.3	15.5 ± 1.4
	1000	62.5 ± 1.2	56.5 ± 1.1	48.5 ± 1.4
	2000	70.5 ± 1.3	64.5 ± 1.2	55.5 ± 1.6
	3000	74.5 ± 1.2	68.5 ± 1.3	57.5 ± 1.4
	4000	71.5 ± 1.3	65.5 ± 1.3	55.5 ± 1.3
	5000	65.5 ± 1.1	59.5 ± 1.4	50.5 ± 1.2
Perlit	0	11.5 ± 1.2	9.5 ± 1.6	6.5 ± 1.5
	1000	61.5 ± 1.5	55.5 ± 1.3	45.5 ± 1.1
	2000	64.5 ± 1.3	58.5 ± 1.4	49.5 ± 1.1
	3000	68.5 ± 1.4	62.5 ± 1.3	51.5 ± 1.2
	4000	65.5 ± 1.4	59.5 ± 1.2	49.5 ± 1.2
	5000	60.5 ± 1.1	53.5 ± 1.5	44.5 ± 1.3
Perlit+Torf	0	23.5 ± 1.4	20.5 ± 1.2	16.5 ± 1.3
	1000	69.5 ± 1.2	60.5 ± 1.1	52.5 ± 1.4
	2000	72.5 ± 1.5	68.5 ± 1.2	58.5 ± 1.3
	3000	76.5 ± 1.3	73.5 ± 1.2	61.5 ± 1.2
	4000	73.5 ± 1.2	70.5 ± 1.2	58.5 ± 1.1
	5000	69.5 ± 1.3	66.5 ± 1.4	55.5 ± 1.3
Torf+Qum	0	20.5 ± 1.1	18.5 ± 1.4	14.5 ± 1.1

	1000	60.5 ± 1.4	54.5 ± 1.1	46.5 ± 1.2
	2000	67.5 ± 1.3	62.5 ± 1.2	53.5 ± 1.1
	3000	71.5 ± 1.2	66.5 ± 1.3	55.5 ± 1.2
	4000	68.5 ± 1.2	63.5 ± 1.6	52.5 ± 1.1
	5000	64.5 ± 1.1	60.5 ± 1.1	46.5 ± 1.0
$S_x =$		0,24	0,26	0,24
$S_d =$		0,67	0,73	0,64
$\text{ЭКФ}05 =$		1,33	1,51	1,44
$\text{ЭКФ}\% =$		0,46	0,47	0,52
$V =$		1,83	1,97	1,99

Birinchi tajribada qalamchalar eritmalarga botirilib qumga ekildi va alohida qayd varaqchasi bilan ajratib qo'yildi. 3.5-jadvalda Qog'oz daraxtini issiqxona sharoitida daryo qumida yashil qalamchalari orqali ko'paytirish natijalari keltirilgan.

Tajribada variant sifatida olingan substratlar bo'yicha o'simlik qalamchalarining rivojlanishiga quyidagicha ta'sir ko'rsatdi:

Qum substratida IBA moddasining turli konsentratsiyalari qo'llanganda regeneratsiya jarayoni eng past darajada amalga oshgani kuzatilgan. 0 mg/l IBA konsentratsiyasida yashil qalamchalar faqat 13.4% ildiz otgan, yarim yog'ochlashgan va yog'ochlashgan qalamchalar esa mos ravishda 10.5% va 7.5% ildiz otdi. Biroq IBA konsentratsiyasi oshgan sari ildizlanish foizi sezilarli darajada oshdi. 5000 mg/l IBA konsentratsiyasi bilan yashil qalamchalar 61.5%, yarim yog'ochlashgan 53.5%, va to'liq yog'ochlashgan 43.5% ildizlanish ko'rsatdi. Shunday qilib, yuqori konsentratsiyalardagi IBA qo'llanishi ildizlanish jarayonini sezilarli darajada yaxshiladi.

Torf substratida IBA konsentratsiyasining oshishi yana ham samaraliroq natijalar berdi. 0 mg/l IBA konsentratsiyasida yashil qalamchalar 21.5%, yarim yog'ochlashdi 18.5% va yog'ochlashgan qalamchalar 15.5% ildizlanish ko'rsatdi. Biroq 5000 mg/l IBA bilan bu ko'rsatkichlar yashil qalamchalar uchun 65.5%, yarim yog'ochlashgan qalamchalar uchun 59.5% va yog'ochlashgan qalamchalar uchun 50.5% ga yetdi.

Perlit substratida ham IBA konsentratsiyasining ortishi ildizlanish foizini oshirishga yordam berdi. 0 mg/l IBA bilan faqat 11.5% yashil qalamchalar ildiz otgan, yarim yog'ochlashgan 9.5% va yog'ochlashgan qalamchalar 6.5% ildizlandi. 5000 mg/l IBA bilan bu ko'rsatkichlar yashil qalamchalar uchun 61.5%, yarim yog'ochlashgan qalamchalar uchun 55.5% va yog'ochlashgan qalamchalar uchun 45.5% ga oshdi.

Perlit+Torf substratida 0 mg/l IBA konsentratsiyasida ildizlanish foizi 23.5% (yashil), 20.5% (yarim yog'ochlashgan) va 16.5% (yog'ochlashgan) ni tashkil etdi. Bu substratda IBA konsentratsiyasining ortishi ham yaxshilanishga olib keldi, 5000 mg/l IBA bilan yashil qalamchalar 69.5%, yarim yog'ochlashgan 66.5% va yog'ochlashgan 55.5% ildizlanish ko'rsatdi.

Torf+Qum substratida ham IBA qo'llanishi ildizlanish jarayonini yaxshiladi. 0 mg/l IBA bilan yashil qalamchalar 20.5%, yarim yog'ochlashgan 18.5% va yog'ochlashgan 14.5% ildizlandi. 5000 mg/l IBA konsentratsiyasida esa bu ko'rsatkichlar yashil qalamchalar uchun 64.5%, yarim yog'ochlashgan 60.5% va yog'ochlashgan 46.5% ga yetdi.

3.9-rasm. Qog'oz daraxtining yashil, yarim yog'ochlashgan, yog'ochlashgan qalamchalari.

IBA Konsentratsiyalarining ta'siri. IBA 1000 mg/l dan 3000 mg/l gacha bo'lgan konsentratsiyalar regeneratsiya jarayonini sezilarli darajada yaxshilagan. Bu konsentratsiyalar yashil qalamchalar uchun ildizlanish foizini 55.5% dan 74.5% gacha, yarim yog'ochlashgan qalamchalar uchun 48.5% dan 68.5% gacha va yog'ochlashgan qalamchalar uchun 40.5% dan 57.5% gacha oshirgan. IBA 4000 mg/l va 5000 mg/l konsentratsiyalarida regeneratsiya ko'rsatkichlari o'zgarishining kamayishi kuzatilgan. Bu konsentratsiyalarda ildizlanish foizi oshgan bo'lsa ham, maksimal samaradorlik 3000 mg/l darajasiga yaqinlashgan. Misol uchun Perlit+Torf substratida 3000 mg/l IBA bilan yashil qalamchalar 76.5%, yarim yog'ochlashgan 73.5% va yog'ochlashgan 61.5% ildizlangan, lekin 4000 mg/l va 5000 mg/l konsentratsiyalarida bu ko'rsatkichlar 73.5% va 67.5% ga tushgan.

IBA moddasining yuqori konsentratsiyalari (3000 mg/l) ko'pincha regeneratsiya jarayonining samaradorligini oshiradi, lekin undan yuqori konsentratsiyalar ildizlanish jarayonini sezilarli darajada yaxshilamaydi. Torf substrati qog'oz daraxti uchun eng yuqori ildizlanish foizlarini ko'rsatgan substrat bo'lib, bu substrat IBA moddasini yaxshi o'zlashtirgan. Perlit+Torf substrati ham yuqori regeneratsiya ko'rsatkichlarini taqdim etgan va bu kombinatsiya yuqori samarali natijalar berdi. Shu bilan birga regeneratsiya jarayonining muvaffaqiyati substratning turiga, IBA konsentratsiyasiga va qalamcha turiga qarab o'zgaradi. 3000 mg/l IBA eng samarali konsentratsiya bo'lib, ko'plab substratlar va qalamcha turlari uchun optimal natijalar bergan.

Qog'oz daraxtini qalamchalar orqali vegetativ usulda ko'paytirish bo'yicha o'tkazilgan taqdiqotlar uchun Botanika bog'i o'sib rivojlanayotgan onalik daraxt tanlab olindi. Tanlangan o'simlikda o'tkaziladigan tajribalar qalamchalarni o'simlikning turli qismlaridan olish orqali amalga oshirildi.

Birinchi turdagi qalamchalar yashil qalamchalar hisoblanib, o'simlikning uchki shoxlaridan yashil poyaga ega uzunligi 12-25 sm va novda diametri 0.5-0.8 sm atrofidagi tanlandi.

Ikkinchi turdagi qalamchalarni tayyorlash uchun daraxt shoxlarining o'rta qismidagi o'tgan yilgi o'sishdan yoki bu yilgi yarim yog'ochlashgan uzunligi 14-25 sm va diametri 0.7-1,2 sm dagi qalamchalar tanlandi.

Uchinchi turdagi qalamchalar esa daraxt shoxlarining oldingi yillardagi yog'ochlashgan qismidan uzunligi 13-28sm va diametri 0.9-1.5 sm o'lchamda ajratib olindi.

Qalamchalarni tayyorlashda, asosan, kunning ertalabki qismida soat 6.00 dan 10.00 gacha vaqtda (harorat past va o'simlik suv bilan yaxshi ta'minlangan paytda) kesildi, chunki bu vaqtda o'simlik hujayralarida namlik yuqori bo'ladi.

Tayyorlash jarayonida qalamchalarning har birida 3-4 tadan bo'g'im va 2-3 ta barg borligiga alohida e'tibor qaratildi. O'simlikdan novdalarni kesib olishda va zarur o'lchamdagi qalamchalar tayyorlash uchun bog' qaychidan foydalanildi va novda 45° burchak ostida kesilishiga jiddiy e'tibor qaratildi. Ushbu kesish uslubi qalamchalarning ildiz otish yuzasini oshirish uchun xizmat qilishi tajribalarimiz natijasida o'z isbotini topdi. Kesish joyi barg tuguni, ya'ni novda bo'g'imidan 0.7-1,5 sm atrofida bo'lishi yangi kurtak hosil bo'lishiga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

Qalamchalardagi pastki barglar olib tashlangandan so'ng yuqoridagi 2 yoki 3 ta barg qoldirilgan holda, uning uchki qismlari transpiratsiya uchun kesib tashlandi. Kesilgan qalamchalar darhol nam matoga o'raldi.

Tayyorlangan qalamchalarning ildiz hosil qilish jarayonini jadallashtirish maqsadida o'sishni boshqaruvchi modda sifatida IBA (Indolbutirat kislota) turli konsentratsiyadagi eritmaları tayyorlab olindi. Tajribalarimiz metodikasiga asolanib, biz IBA ning 0, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 mg/l dagi 5 xil variantdagi konsentratsiyasini va nazorat sifatida 0% dagi eritmaları tayyorlab oldik. Tayyorlash jarayonida IBA suvda yomon erishini hisobga olgan holda IBA 1gramm miqdori uchun 20 ml 96%li etanol (etil spirit) olinadi va ikkalasi yaxshilab eriguncha aralashtirildi. Ilmiy manbalarda keltirilishicha, erish jarayoni uchun qo'shimcha 40-50°C haroratgacha qizdirish ham mumkin. Biz esa xona haroratidan biroz yuqori etanoldan foydalandik. Tayyor bo'lgan spirtli konsentrat 1 litr distrlangan suvga aralashtirildi. Tayyor eritma 1000 ppm (1 mg/l) konsentratsiyali holatga keldi. Tayyor eritmani pH metr yordamida o'lchanganda pH=5.5 ni qayd etdi. Ilmiy adabiyotlarda keltirilishicha, ushbu usulda tayyorlangan eritma pH miqdori, odatda, pH=4.5-6.0 oralig'ida bo'ladi.

Tadqiqotlarimiz uchun tanlangan konsentratsiyani tayyorlash maqsadida 2-variant uchun quruq modda 1 litr uchun 0.5, 1, 2, 4 gramm miqdorida tayyorlanib, alohida idishlarga quyildi va eritma % yozib chiqildi. Tajriba uchun qalamchalar tayyor bo'lganga qadar eritmalar muzlatkichda saqlandi.

1-tajriba uchun tayyorlangan qalamchalar tayyor bo'lgandan so'ng qalamchalarni ildiz oldirish uchun ekishning tezkor uslubi H.T Hartmanning "Quick-dip" metodiga asosan tajriba ishlari amalga oshirildi. Uslubga asosan qalamchalar tegishli konsentratsiyali eritmalariga 10 soniya davomida botirib olindi va darhol ekish muhitiga ekildi.

Qalamchalarni ekish uchun qo'shimcha mikroiklim hosil qiluvchi qurilmalarsiz issiqxona sharoiti tanlandi. Qalamchalarni ekish uchun ekish muhiti sifatida 4 xil variant, ya'ni yirik daryo qumi, qum+torf (1:1), torf, torf+perlit (1:1), perlit keltirilgan nisbatlarda olindi. Tajribamizning maqsadi IBA ning turli konsentratsiyali eritmaları qaysi ekish muhitida yaxshi ildiz otishini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азимов И.Крупноплодныйе формилоха Узбекистана и способи их вегетативного

- размножения: Автореф. Дисканд. селхоз. наук.-Ташкент: ТашсХИ, 1967.-17 с.
2. Kayimov A.K., Turok Dj. Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish. -T.: «Fan va texnologiya», 2012. 124 bet.
 3. Борчардт Волфганг, Лисснер Жоачим Бегрунун гвон Рускстанд шалдендер Калииндустрие //НеуеЛандсчафтн 5, 1997, pp. 354-355, 358-360
 4. K.Kumzullaev, A.O.Dosaxmetov Himoya ixota daraxtzorlariga qirquv usulida ishlov berish tadbirlari. Uslubiy ko'rsatma. T.,1997.
 5. Дробов ВП. Леса Узбекистана.-Ташкент. ФАН, - 1950.-88 с.
 6. Eppel-Hotz Angelika, Schwarz Tassilo, Vollrath Birgit. Begrnung von Larm schutzsteil wallsystemen //Stadt und Grun N 10, 2001, t.50, rr.685-689.
 7. Ф.К.Кочерга Горномелиоративнийе работи в средней азии и южном Казахстане. "Леспром", 1965.
 8. Ф.К.Кочерга Горномелиоративнийе работи в средней азии и южном Казахстане. "Леспром", 1965.
 9. K.Kumzullaev, A.O.Dosaxmetov Himoya ixota daraxtzorlariga qirquv usulida ishlov berish tadbirlari. Uslubiy ko'rsatma. T.,1997.